

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 1, 2023: 49–52

MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA ROZVINUTÉHO ZUBNÉHO KAZU PRED A PO OŠETRENÍ LASEROM MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF DEVELOPED TOOTH DECAY BEFORE AND AFTER LASER TREATMENT

Jana Ohlasová¹, Dana Ohlasová², Vladimíra Tomečková³, Beáta Hubková³
Anna Birková³, Beáta Čižárová³, Silvia Timková¹

¹I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

²Klinická mikrobiológia, Nemocnica Poprad a.s., Poprad

³Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice

e-mail: vladimira.tomeckova@upjs.sk

SÚHRN

Cieľom tejto experimentálnej štúdie bolo mikrobiologické vyhodnotenie rastu bakteriálnych kolónií v rozvinutom zubnom kaze pred a po ošetrení laserom. Odber kariézneho dentínu sa realizoval z okluzálnych a aproximálnych kavít v trvalej dentícii pomocou tampónov. V extrahovaných vzorkách kariézneho dentínu (n = 20) boli pomocou mikrobiologickej analýzy identifikované prevažne kariogénne baktérie. Baktérie boli eliminované po ošetrení laserom Er: YAG. Toto experimentálne preparačné ošetrenie zubného kazu je perspektívne aj v blízkej budúcnosti a môže nahradiť konvenčné metódy, keďže je vysoko efektívne nielen v odstraňovaní infikovaného dentínu, ale aj v eliminácii prítomných patogénnych baktérií, ktoré sa podieľajú na tvorbe zubného kazu.

Kľúčové slová: zubný kaz; baktérie ústnej dutiny; laser; mikrobiologická analýza

ABSTRACT

The aim of this experimental study was to microbiologically evaluate the growth of bacterial colonies in developed tooth decay before and after laser treatment.

Carious dentin collection was performed from occlusal and proximal cavities in permanent dentition using swabs. Predominantly cariogenic bacteria were identified in the extracted carious dentin samples (n = 20) by microbiological analysis. Bacteria were eliminated after Er: YAG laser treatment. This experimental preparatory treatment of dental caries is promising in the near future and can replace conventional methods, as it is highly effective not only in removing infected dentin, but also in eliminating the pathogenic bacteria present, which are involved in the formation of dental caries.

Key words: tooth decay; oral bacteria; laser, microbiological analysis

ÚVOD

V súčasnosti sa zubný kaz lieči odstránením poškodeného zubného tkaniva, náhradou vyvráteného tkaniva umelým výplňovým materiálom, ktorý má rôzne nedostatky, keďže má inú chemickú štruktúru ako zub. Ideálna je prirodzená regenerácia zuba, a preto sú nevyhnutné komplexné informácie o ekologickom mikrobióme ústnej dutiny, mikroštruktúre skloviny, dentínu, cementu a drene, ale aj mechanizmu regenerácie tvrdého zubného tkaniva.

Hydroxyapatit je základnou stavebnou jednotkou skloviny, dentínu, zubného cementu a kostí. Kryštalizuje z amorfného prekursora $\text{Ca}_{10-x}(\text{HPO}_4)_x(\text{PO}_4)_{6-x}(\text{OH})_{2-x} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ na šesťuholníkový kryštál s chemickým vzorcom $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})$, ktorý sa najčastejšie uvádza vo forme diméru $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, keďže každá kryštalická jednotka obsahuje dve entity. V každom zube sa hydroxyapatit nachádza v približnom počte 5–12 miliónov kryštálov, pričom jeden kryštál má v priereze priemer 60–70 nm, šírku 25–30 nm a dĺžku 50–1000 nm.

Skutočná veľkosť kryštálov hydroxyapatitu skloviny je ovplyvnená okrem iného prítomnosťou stopových prvkov. Hydroxyapatit je iónomenič, s vysokým špecifickým povrchom. Katióny vápnika Ca^{2+} môžu byť vymenené za horčík Mg^{2+} , železo Fe^{2+} , zinok Zn^{2+} , meď Cu^{2+} a sodík Na^+ . Hydroxylové OH^- a fosforečnanové anióny PO_4^{3-} môžu byť vymenené za uhličitanové CO_3^{2-} , chloridové Cl^- a fluoridové F^- (S h a g i r i a kol., 2022). Na veľkosť kryštálov hydroxyapatitu vplyva aj obsah bielkovín. Počas tvorby zubnej skloviny (amelogenézy) vylučujú ameloblasty proteíny, ako je amelogenín, ameloblastín a amelotín. V tomto dynamickom procese slúžia ako matrica pre zabudovanie iónov vápnika i fosforu a usmerňujú rast kryštálov hydroxyapatitu v sklovine (S h a o a kol., 2022).

Hydroxyapatit je alkalický a je veľmi citlivý na kyseliny, ktoré ho môžu poškodiť až rozpustiť (S o u n a h, M a d f a, 2020). Zvýšený príjem sacharidov znižuje pH v ústnej dutine, čo umožní rast rôznych patogénnych baktérií, ktoré tvoria rôzne kyseliny, ktoré poškodzujú sklovinu zubov (B u d a kol., 2021).

Sliny prirodzene ochraňujú zuby svojím zložením a pH. Presýtenie slín iónmi Ca^{2+} a PO_4^{3-} pri fyziologickom pH zaisťuje, že tieto ióny pomocou difúzie prechádzajú do lézií s nedostatkom minerálov, kde iniciujú remineralizáciu. Zloženie slín je tak ovplyvnené aj potravinami s obsahom hydroxyapatitu, ako sú listy a stonky rastlín, napríklad bazalka, mäta a zelený čaj, červené riasy, ale aj mušle, vývary z rybiech a zvieracích kostí (hlavne hovädzích). Aplikácia jemných práškov z vaječných škrupín, ulity slimákov, perál (zložky zubných pást) sa tiež podieľajú na udržiavaní alkalického pH slín a správnom minerálnom zložení slín a skloviny (S a k h a r e a kol., 2021).

Ak má strava dlhodobu nevhodnú zloženie, sliny nedokážu tlmiť vplyv kyselín. Tvorba zubného kazu je spojená s prítomným mikrobiómom (S t e r z e n b a c h a kol., 2020). Cieľom tejto experimentálnej štúdie je študovať

patogénne aj nepatogénne zastúpenie baktérií v zubnom kaze pred a po ošetrovaní laserom.

MATERIÁL A METÓDY

Štúdie sa zúčastnilo dvadsať pacientov vo veku 19 až 43 rokov s rozvinutou kariéznou léziou. Pred ošetrovaním boli pacienti poučení a podpísali informovaný súhlas pacienta. Odber kariézneho dentínu sa realizoval z okluzálnych a aproximálnych kavít v trvalej dentícii pred a po ošetrovaní laserom (erbium-doped yttrium aluminium garnet laser, erbium YAG laser, Er: YAG Light walker AT-S, s vlnovou dĺžkou $\lambda = 2940$ nm, FOTONA, Slovinsko) pomocou tampónov. Po laserovej ablácii, bola na overenie prítomnosti infikovaných tkanív použitá svetelná sonda pre fluorescenčnú detekciu kazu (Fluorescence Aided Caries Excavation, FACE). Žiadnemu pacientovi nebola podaná anestéza. V extrahovaných vzorkách kariézneho dentínu boli pomocou mikrobiologickej analýzy identifikované rôzne druhy baktérií. Kultivácia baktérií bola uskutočnená na kultivačných pôdach krvný agar (BD Columbia Agar with 5 % Sheep Blood, MkB Test a. s., Rosina, Slovakia) a chromogénny agar s chromogénnou zmes, ktorá umožňuje detekciu aktivít špecifických enzýmov a zaručuje tak diferenciáciu určitých druhov alebo skupín mikroorganizmov (UriSelectTM4, BioRad, USA).

VÝSLEDKY

Vo vzorkách rozvinutého kariézneho dentínu boli u pacientov pred ošetrovaním zubného kazu laserom po 24 hodinách a 48 hodinách inkubácie identifikované pomocou mikrobiologickej analýzy rôzne bakteriálne druhy. Na krvnom agare (Tab. 1) a chromogénnom agare (Tab. 2) boli identifikované kariogénne, ale aj nekariogénne druhy. Z nekariogénnych baktérií boli detegované v rozvinutom zubnom kaze koaguláza-negatívny stafylokok *S. haemolyticus* a *Neisseria Lactamica*, avšak väčšinou prevažovali kariogénne baktérie *Streptococcus mutans*, *Lactobacillus* spp., *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiela pneumoniae*, *Enterococcus casseliflavus*, *Enterococcus faecium* *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter*, *Neisseria sicca*.

Tabuľka 1. Bakteriálne druhy detegované v rozvinutom kariéznom dentíne, krvný agar

Gram ⁺	Gram ⁻
<i>Enterococcus casseliflavus</i>	<i>Acinetobacter</i> spp.
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Enterobacter aerogenes</i>
<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Escherichia coli</i>
<i>Lactobacillus</i> spp.	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
koaguláza-negatívne stafylokoky, CoNS <i>S. epidermidis</i> , <i>S. haemolyticus</i>	<i>Neisseria lactamica</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Neisseria sicca</i>
<i>Streptococcus mutans</i>	<i>Neisseria sufflava</i>

Tabuľka 2. Chromogénna identifikácia baktérií, chromogénny agar

kolónie ružovej farby	<i>Escherichia coli</i>
kolónie modrofialovej farby	<i>Klebsiella</i> spp., <i>Enterobacter</i> spp.
kolónie bez farebnej zmeny (biele)	<i>Acinetobacter</i> spp., <i>Staphylococcus aureus</i>

Pred ošetrením zubného kazu laserom boli vo všetkých vzorkách kariézneho dentínu identifikované kariogénne druhy *Streptococcus mutans* a *Lactobacillus* spp. charakteristické pre pokročilé lézie zubného kazu. Oba kariogénne druhy rástli v živnom médiu po 48 hodinách inkubácie (Tab. 1).

Chromogénne kultivačné médium um ožnilo selektívnu identifikáciu baktérií s enzýmovou aktivitou β -galaktozidázy, β -glukozidázy a tryptofán-deamidázy (Tab. 2). *Escherichia coli* boli identifikované na základe aktivity β -galaktozidázy, ktorá štiepi prítomný chromogénny substrát zakotvený v chromogénnom kultivačnom médiu a spôsobuje ružové zafarbenie kolónií. *Klebsiella* a *Enterobacter* vykazujú aktivitu β -galaktozidázy aj β -glukozidázy a vytvárajú tak modro-fialové zafarbenie kolónií. Očakávaná farba kolónií *Acinetobacter* a *Staphylococcus aureus* bola biela. Po ošetrení laserom došlo k eliminácii väčšiny baktérií (Obr. 1).

Obrázok 1. Semi-kvantitatívne vyhodnotenie rastu bakteriálnych kolónií v zubnom kaze pred a po ošetrení laserom Er:Yag

DISKUSIA

Mikrobióm ústnej dutiny človeka je ekologické spoločenstvo komenzálnych, symbiotických a patogénnych mikroorganizmov, ktoré pozostáva z viac ako 1000 rôznych bakteriálnych druhov s odhadovaným počtom okolo 20 miliárd baktérií. Rôzne štruktúry a tkanivá ústnej dutiny sú kolonizované odlišnými mikrobiálnymi kolóniami. Hypotéza ekologického plaku popisuje nerovnováhu v celkovej mikroflore v dôsledku ekologického stresu, čo vedie k prevahe niektorých patogénnych baktérií napr. typom výživy, ktorý má najväčší vplyv na ekológiu ústnej dutiny (R a d a i c, K a p i l a, 2021).

Normálna bakteriálna flóra ústnej dutiny obsahuje bakteriálne druhy s arginolytickým charakterom, ako sú *Streptococcus australis* a ďalšie, ktoré silne antagonizujú patogénne baktérie. Zubný povlak metabolizuje sacharidy aj aminokyseliny. Arginín deamináza je enzým, ktorý premieňa arginín na ornitín, amoniak a oxid uhličitý. Ornitín a amoniak zvyšujú pH ústnej dutiny s regeneračným účinkom na tvrdé zubné tkanivá (N a s c i m e n t o a kol., 2019).

Tvorbu biofilmu v ústnej dutine ovplyvňujú interakcie a adhézia. Proces mikrobiálnej adhézie možno rozdeliť do rôznych krokov: transport mikroorganizmov na povrch, reverzibilná adhézia k povrchu, prechod k ireverzibilnej adhézii a tvorba biofilmu. Ireverzibilná bakteriálna adhézia je výsledkom mnohých reverzibilných väzbových inte-

rakcií. Adherujúci bakteriálny biofilm sa podieľa na vzniku zubného kazu (S t e r z e n b a c h a kol., 2020).

Mikrobiálne kolónie v rozvinutom kaze sú rôznorodé, obsahujú najmä baktérie *Streptococcus mutans*, *Lactobacillus*, *Acinetobacter* a ďalšie (W o f f a kol., 2019).

Nové terapeutické metódy na regeneráciu zubov vyžadujú včasnú detekciu zubného kazu, minimálne invazívnu, bezbolestnú, selektívnu preparáciu zubného kazu a elimináciu patologického mikrobiómu. Tieto podmienky preparácie tvrdého zubného tkaniva aktuálne spĺňajú lasery, keďže laser bezkontaktne interaguje s tvrdým zubným tkanivom, minimálne invazívne ošetrí zubný kaz, tak aby sa nepoškodilo zdravé zubné tkanivo. Tento selektívny netradičný prístup má terapeutický potenciál v klinickej praxi (K u h n a kol., 2021).

Na odstránenie infikovaného dentínu v tejto štúdii bol experimentálne použitý laser Er:YAG. Vo vzorkách po laserovej terapii boli prítomné baktérie len v minimálnom rozsahu. Pacienti pri laserovej bezkontaktnej ablácii ocenili znížené vnímanie bolesti bez aplikácie lokálnej anestézie pri preparácii zubného kazu. Nevýhodou metódy je dvojnásobne dlhší čas preparácie zubného kazu v porovnaní s konvenčným prístupom preparácie. Tento nový prístup si vyžaduje interdisciplinárny systematický výskum a spoluprácu vo viacerých vedných oblastiach: chémia, biochémia, fyzika, mikrobiológia a stomatológia.

ZÁVER

Navrhnuté experimentálne preparačné ošetrovanie zubného kazu je perspektívne v blízkej budúcnosti a môže nahradiť konvenčné metódy, keďže je vysoko efektívne nielen v odstraňovaní infikovaného dentínu, ale aj v eliminácii prítomných patogénnych baktérií, ktoré sa podieľajú na tvorbe zubného kazu.

POĎAKOVANIE

Práca bola podporená grantom VEGA 1/0333/20.

LITERATÚRA

- Bud, E. S. et al. (2021):** Observational Study Regarding the Relationship between Nutritional Status, Dental Caries, Mutans *Streptococci*, and *Lactobacillus* Bacterial Colonies. *International journal of environmental research and public health*, 18(7), pp. 3551. doi: 10.3390/ijerph18073551.
- Kuhn, K. et al. (2021):** Er:YAG laser-induced damage to a dental composite in simulated clinical scenarios for inadvertent irradiation: an *in vitro* study. *Lasers in medical science*, doi: 10.1007/s10103-021-03348-4.
- Nascimento, M. M. a kol. (2019):** Arginine metabolism in supragingival oral biofilms as a potential predictor of caries risk. *JDR Clinical and Translational Research*, 4(3): 260–270. doi: 10.1177/2380084419834234.
- Radaic, A., Kapila, Y. L. (2021):** The oralome and its dysbiosis: New insights into oral microbiome-host interactions. *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 19:1335-1360. doi: 10.1016/j.csbj.2021.02.010.
- Saghiri, M. A. et al. (2022):** Functional role of inorganic trace elements in dentin apatite tissue-Part 1: Mg, Sr, Zn, and Fe. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*, 71:126932. doi:10.1016/j.jtemb.2022.126932
- Sakhare, S. et al. (2021):** A comparative evaluation of probiotic formulations in prevention of dental caries: A clinical study. *Journal of the Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry*, 39(4), pp. 416–422. doi: 10.4103/jisppd.jisppd_236_21.
- Shao C. et al. (2022):** Regulation of Hydroxyapatite Nucleation *In Vitro* through Ameloblastin-Amelogenin Interactions [published online ahead of print, 2022 Jan 24]. *ACS Biomater. Sci. Eng.* 2022;10.1021/acsbiomaterials.1c01113. doi:10.1021/acsbiomaterials.1c01113
- Sounah, S. A., Madfa, A. A. (2020):** Correlation between dental caries experience and the level of *Streptococcus mutans* and *lactobacilli* in saliva and carious teeth in a Yemeni adult population. *BMC research notes*, 13(1), pp. 112. doi: 10.1186/s13104-020-04960-3.
- Sterzenbach, T. et al. (2020):** Bioadhesion in the oral cavity and approaches for biofilm management by surface modifications. *Clinical oral investigations*, 24(12), pp. 4237–4260. doi: 10.1007/s00784-020-03646-1.
- Woff, D. et al. (2019):** Amplicon – based microbiome study highlights the loss of diversity and the establishment of a set of species in patients with dentin caries. *PLoS One*, 14(7): e0219714. doi: 10.1371/journal.pone.0219714.